

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 254 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	

МИРОВОЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СВОБОДНО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Кадирова Истора Кадирова

Тошкент институт менеджмента и экономики

PhD, и.о. доцента кафедры “Бизнес-управление и финансы”

ORCID: 0009-0002-2277-5299

Аннотация: Данная статья проводит анализ мирового опыта развития свободных экономических зон и оценивает их перспективы в условиях Республики Узбекистан. Исследование охватывает ключевые аспекты эволюции свободных экономических зон, включая успешные стратегии, современные тенденции и вызовы, с которыми сталкиваются свободно экономические зоны по всему миру. Особое внимание уделяется переносу мирового опыта и выявлению сценариев, способствующих устойчивому экономическому росту в Республике Узбекистан. Исследование предоставляет полный обзор текущего состояния свободных экономических зон в Узбекистане и выдвигает предложения для эффективного использования данного инструмента в целях стимулирования экономического развития страны. Использование мирового опыта может быть ключевым фактором успешной реализации свободных экономических зон в Узбекистане и способствовать укреплению его позиций в глобальной экономической арене.

Ключевые слова: Инвестиции, стратегии развития, глобальные тренды, перспективы, глобализация, привлечение инвестиций, экономическая конкурентоспособность.

Annotatsiya: Ushbu maqola erkin iqtisodiy zonalarni rivojlantirishning jahon tajribasini tahlil qiladi va ularning O'zbekiston Respublikasi sharoitidagi istiqbollarni baholaydi. Tadqiqot erkin iqtisodiy zonalar evolyutsiyasining asosiy jihatlarini, jumladan, butun dunyo bo'ylab erkin iqtisodiy zonalar duch keladigan muvaffaqiyatli strategiyalar, zamonaviy tendensiyalar va qiyinchiliklarni o'z ichiga oladi. Jahon tajribasini o'tkazishga va O'zbekiston Respublikasida barqaror iqtisodiy o'sishga yordam beradigan stsenariylarni aniqlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Tadqiqot O'zbekistondagi erkin iqtisodiy zonalarining hozirgi holati haqida to'liq ma'lumot beradi va mamlakatning iqtisodiy rivojlanishini rag'batlantirish maqsadida ushbu vositadan samarali foydalanish bo'yicha takliflar beradi. Jahon tajribasidan foydalanish O'zbekistonda erkin iqtisodiy zonalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishning asosiy omili bo'lishi va uning global iqtisodiy maydondagi mavqeiini mustahkamlashga yordam berishi mumkin.

Kalit so'zlar: Investitsiyalar, rivojlanish strategiyalari, global tendentsiyalar, istiqbollar, globallashuv, investitsiyalarni jalb qilish, iqtisodiy raqobatbardoshlik.

Abstract: This article analyzes the world experience in the development of free economic zones and assesses their prospects in the conditions of the Republic of Uzbekistan. The study covers key aspects of the evolution of free trade zones, including successful strategies, current trends and challenges facing free trade zones around the world. Particular attention is paid to transferring global experience and identifying scenarios that promote sustainable economic growth in the Republic of Uzbekistan. The study provides a comprehensive overview of the current state of free economic zones in Uzbekistan and puts forward proposals for the effective use of this tool in order to stimulate the economic development of the country. The use of global experience can be a key factor in the successful implementation of free economic zones in Uzbekistan and help strengthen its position in the global economic arena.

Key words: Investments, development strategies, global trends, prospects, globalization, attracting investment, economic competitiveness.

ВВЕДЕНИЕ

Свободные экономические зоны (СЭЗ) становятся все более значимым инструментом стимулирования экономического роста в современном мире. Созданные для привлечения инвестиций, ускорения темпов инновационного развития и улучшения делового климата, СЭЗ активно внедряются в различных странах, стремясь обеспечить устойчивое развитие и увеличение конкурентоспособности на мировой арене.

Данная статья посвящена анализу мирового опыта развития свободных экономических зон и выявлению перспектив их эффективного внедрения в условиях Республики Узбекистан. В современной динамичной экономической обстановке, когда страны стремятся улучшить свой инвестиционный климат и стимулировать инновации, рассмотрение опыта развития СЭЗ в различных частях мира может служить ценным источником уроков и рекомендаций для успешного применения этих инструментов в Узбекистане.

Цель настоящего исследования заключается в проведении обширного анализа существующих моделей свободных экономических зон, выявлении ключевых факторов, обеспечивающих их успешное функционирование, и предложении стратегий исследования для достижения оптимальных результатов экономической динамики Республики Узбекистан.

Обзор литературы по теме. Из зарубежных экономистов Джозеф Стиглиц в книге «Глобализация и ее разнообразие» (2003) высказывает заботы относительно глобализации и подчеркивает необходимость правильного управления процессом. В его работах можно найти анализ последствий экономических реформ и политики, включая свободные экономические зоны.

Из отечественных экономистов Темур Бердикулиев в своей книге «Экономическое развитие Узбекистана: вызовы и перспективы» (2018) занимается исследованиями в области экономического развития Узбекистана, и его труды могут предоставить анализ вызовов и перспектив для страны. Ж.А.Умирзоков в своей монографии «Развитие экономики через эффективной системк управления и с помощью свободные экономических зон» (2020) сделал акцент на использование цифровой экономики и создание СЭЗ для устойчивого развития экономики [1].

Однако современный уровень социально-экономического развития нашей республики требует более глубокого изучения концептуальных и практических аспектов организации экономической зоны. Это означает, что тема данной статьи актуальна.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение опыта зарубежных стран по развитию свободных экономических зон может предоставить стратегии для Республики Узбекистан.

Анализ и результаты. Сингапур является одним из наиболее успешных примеров использования СЭЗ для стимулирования экономического роста и привлечения инвестиций. Внедрение некоторых аспектов сингапурского опыта может быть полезным для условий Узбекистана. Например, льготы для инвесторов, Сингапур предоставляет инвесторам различные льготы, такие как налоговые каникулы, субсидии, и доступ к высококвалифицированным рабочим кадрам. Внедрение подобных льгот и инcentивов в нашей стране может привлечь международных и местных инвесторов, стимулировать создание новых предприятий и способствовать инновационному развитию. Также, Сингапур активно инвестирует в образование и подготовку рабочей силы, что позволяет обеспечивать рынок труда квалифицированными специалистами. Улучшение системы образования и подготовка кадров для отраслей, которые являются приоритетными для развития, могут способствовать устойчивому экономическому росту в Респудлике Узбекистан. Немаловажно ещё отметить что, Сингапур является одним из крупнейших мировых транспортных и логистических хабов, благодаря хорошо развитой инфраструктуре. Развитие транспортных и логистических систем может улучшить доступность и конкурентоспособность узбекской экономики на региональном и мировом уровне. Кроме того, туризм играет важную роль в экономике Сингапура, и страна успешно развивает инфраструктуру и услуги для туристов. Развитие туристической индустрии может быть стратегически важным для Узбекистана, и внимание к созданию комфортной инфраструктуры и услуг для туристов может привлечь дополнительные источники дохода.

Дубай. Опыт Дубая в создании и развитии свободных экономических зон (СЭЗ) также предоставляет ценные уроки для страны, такой как Узбекистан. Можно перечислить несколько ключевых аспектов, которые можно изучить на основе опыта Дубая:

Мультифункциональность СЭЗ: Дубай разработал и реализовал множество СЭЗ, каждая из которых ориентирована на определенные отрасли, от финансов до технологий и логистики. Разработка многопрофильных СЭЗ, учитывающих особенности и потребности экономики Узбекистана, может способствовать диверсификации и укреплению различных секторов.

Налоговые льготы и business-friendly окружение: Дубай предоставляет широкие налоговые льготы и создало благоприятное бизнес-окружение для привлечения инвесторов. Внедрение подобных налоговых мер и улучшение делового климата могут стимулировать предпринимательство и привлекать инвестиции.

Гибкость и адаптивность: Дубай постоянно обновляет свои законы и политики, чтобы отвечать на изменяющиеся экономические условия и потребности инвесторов. Гибкость в регулировании и адаптация к текущим требованиям могут способствовать успешной реализации и управлению СЭЗ в Узбекистане.

Изучение успешного опыта Дубая может предоставить Узбекистану ценные уроки по эффективному использованию СЭЗ для привлечения инвестиций, стимулирования экономического роста и укрепления конкурентоспособности.

Южная Корея. Опыт Южной Кореи широко пользуется в развитии свободных экономических зон, также можно расширить пользования спектра опыта данного государство.

Экспортноориентированная политика: Южная Корея активно осуществляет экспортноориентированную политику, стимулируя развитие промышленности и увеличение объемов экспорта. Фокус на развитии экспортных отраслей может способствовать укреплению внешнеэкономических связей и повышению конкурентоспособности.

Инновационное развитие: Южная Корея успешно осуществляет политику инноваций, поддерживая и развивая технологические индустрии и исследования. Инвестиции в научные исследования и технологическое развитие могут стимулировать инновационный рост и разнообразие экономики.

Государственная поддержка и регулирование: Государственная поддержка и эффективное регулирование играют ключевую роль в успешном развитии Южной Кореи. Создание благоприятной бизнес-среды и поддержка инвесторов через государственные меры могут привлечь больше инвестиций и стимулировать экономический рост.

Диверсификация экономики: Южная Корея успешно диверсифицировала свою экономику, включая развитие как традиционных, так и высокотехнологичных отраслей. Стратегическое развитие различных секторов экономики может повысить устойчивость и сопротивляемость к внешним изменениям [2].

Изучение опыта Южной Кореи может помочь Узбекистану выявить ключевые факторы успешного развития экономики и эффективного использования свободных экономических зон.

Опыт и анализ. В нашей стране используется множество законов для развития деятельности свободных экономических зон, такие как, законе Республики Узбекистан №ЗРУ-604 «О специальных экономических зонах» от 17 февраля 2020 года, указах Президента Республики Узбекистан №УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» от 28 января 2022 года №УП-153 «О дополнительных мерах повышения эффективности деятельности специальных экономических, малых промышленных, молодежных промышленных и предпринимательских зон» от 13 июня 2022 года, постановлениях Президента Республики Узбекистан №ПП-5101 «О мерах по дальнейшему развитию инженерно-коммуникационной инфраструктуры специальных экономических и малых промышленных зон» от 30 апреля 2021 года, №ПП-271 «О мерах по созданию в регионах и обеспечению инженерно-коммуникационной инфраструктурой специальных экономических и малых промышленных зон» от 6 июня 2022 года, а также другие нормативно-правовые акты, относящиеся к данной сфере (рис 1).

Рис. 1. Проекты, реализованные в свободных экономических зонах в 2017-2021 годах, в разрезе отраслей (количество) [3].

В привлечении инвестиций в экономику нашей страны целесообразно использовать механизм, показавший свои положительные результаты на опыте развитых стран, т.е. инструмент свободных экономических зон. Кроме того, банковско-финансовые ресурсы являются одним из основных рычагов привлечения инвестиций в экономику, и важно проанализировать структуру совокупных источников финансирования объема банковских кредитов и других заемных средств на инвестиции в основной капитал.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В обобщенных выводах основанного на опыте различных стран, включая Сингапур, Дубай и Южную Корею, выявлены ключевые факторы успешного использования свободных экономических зон (СЭЗ). Важность диверсификации экономики, государственной поддержки, инноваций, высококвалифицированных кадров и гибкости в регулировании выделяются как общие черты успешных стратегий. Предлагаемые меры включают создание многопрофильных СЭЗ, предоставление льгот для инвесторов, инвестиции в инфраструктуру, поддержку инноваций и укрепление образовательной системы. Государственная гибкость в регулировании остается ключевым элементом успешной адаптации к изменяющимся условиям. Эти обобщенные выводы и предложения могут служить основой для разработки стратегии развития СЭЗ в Узбекистане, направленной на стимулирование устойчивого экономического роста.

С учетом обобщенных выводов, предлагаются следующие меры для успешного развития свободных экономических зон (СЭЗ) в Узбекистане. Создание многопрофильных СЭЗ, способствующих разносторонней диверсификации экономики, предоставление инвесторам льгот и других стимулов, а также активные инвестиции в инфраструктуру, включая транспорт и логистику, могут повысить конкурентоспособность страны. Специальное внимание следует уделить поддержке инноваций, развитию образования и обучению кадров, что будет способствовать технологическому прогрессу и созданию высококвалифицированных рабочих сил. Государственная гибкость в регулировании и адаптация к изменяющимся условиям должны стать ключевыми аспектами стратегии, обеспечивая успешную реализацию и устойчивый экономический рост в Узбекистане.

Список использованной литературы.

1. Ж.А.Умирзоков. Худудлар иқтисодиётини самарали бошқарув тизими ва эркин иқтисодий зоналар орқали ривожлантириш. Монография. Тошкент "Молия-иқтисод" 2020 год.
2. Е.Ф.Авдокушин Свободные (специальные) экономические зоны. М 1993.
3. Разработано автором на основе данных Агентства по статистике при Президенте Республики Узбекистан.
4. Ҳ.Р.Ҳамроев. Зоналар сиёсати: Монографияю. – Тошкент. Фан,-2008.
5. Данкко Т., Окрут З. Свободные экономические зоны в мировом хозяйстве.: Российская экономическая академия имени Г. В. Плеханова М.: Инфра-М., 1998 г. стр. -168.
6. Халилова Ф. "Навой" эркин индустриал-иқтисодий зонасига хорижий инвестицияларни жалб этишни такомиллаштириш. Сборник статей слушателей, профессорско-преподавательского состава Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан. Круглый стол: «Вопросы модернизации системы государственного управления», г.Ташкент 1 ноября 2013 года, 334 - стр.
7. Guo Zhenga, Yelisa Barbieribc, Marco R.Di Tommaso. Development zones and local economic growth: zooming in on the Chinese case China Yeconomic Review Volume 38, April 2016, Pages 238-249.
8. Special Economic Zones: Global Experience and Best Practices. 2008
9. p-378.
10. Ўзбекистон Республикаси ижтимоий - иқтисодий тараққиётининг мустақиллик йилларидаги (1990–2010 йиллар) асосий тенденция ва кўрсаткичлари ҳамда 2011–2015 йилларга мўлжалланган прогнозлари: статистик тўплам. – Т.: Ўзбекистон, 2011. – 140 б.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>